

НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ

Відокремлений структурний підрозділ «Дніпровський фаховий коледж інженерії та педагогіки» Державного вищого навчального закладу «Український державний хіміко-технологічний університет»

Штих С.Р.

Науковий керівник: к.т.н., доцент Сакно О.П.

Особливість автомобільного транспорту (так само, як і інших його видах) полягає в тому, що виробничий процес у цій галузі складається з роботи рухомого складу на лінії та технічному обслуговуванні транспортних засобів. Він вимагає більше чіткої взаємодії окремих служб і підрозділів по забезпеченню перевезень вантажів, зберіганню, технічному обслуговуванню й ремонту рухомого складу, а точніше, по ефективному використанню рухомого складу, матеріальних і грошових ресурсів, виконанню перевезень у встановлений термін.

Удосконалювання керування технічною службою автотранспортного підприємства – один з факторів, що дозволяють поліпшити технічний стан транспортних засобів без значних витрат [1].

Підвищення технічної готовності багато в чому залежить від раціональної організації обслуговування й ремонту рухомого складу.

Служба експлуатації є головним структурним підрозділом автотранспортного підприємства. Основні завдання служби – організація та здійснення перевезень вантажів у встановлений термін і по номенклатурі при мінімальних витратах, раціональне й ефективне використання транспортних засобів у процесі перевезень.

Основними технічними заходами підвищення ефективності вантажного автомобільного транспорту є: підготовка водіїв і ремонтників до прийому нової техніки; створення виробничо-технічної бази для обслуговування й поточного ремонту транспортних засобів; удосконалення структури транспортних засобів [2].

Раціональний вибір маршрутів дозволяє збільшити пробіг автомобілів з вантажем.

Поліпшення використання вантажопідйомності автомобілів дозволяє збільшити обсяги перевезень при незмінній чисельності водійського складу. Зниження ваги будівельних конструкцій, що комплектують вироби, сприяє пошуку ефективних методів більш повного використання вантажопідйомності автомобіля й причепа.

У ринкових умовах важливою вимогою споживача транспортних послуг є своєчасна і якісна доставка вантажу. Виконати задані умови представляється можливим із застосуванням логістики, тобто керуючого алгоритму, що за допомогою різних економіко-математичних методів дозволяє оптимізувати роботу окремих елементів транспортного процесу й об'єднати ці елементи в єдину систему [3].

Для більшості вантажовласників транспорт є однією з найважливіших статей витрат у загальному логістичному ланцюжку. Дійсно, на транспорт доводиться близько половини всіх інших витрат, включаючи виробництво, збут й ін. Виробники й покупці, постачальники й споживачі, звичайно, досить далекі територіально один від одного, що викликає необхідність побудови так званого "ланцюжка поставок", системи зв'язків між місцями зберігання товарів. У цій системі транспортування виконує роль своєрідного моста.

Таким чином, основним завданням експедиторських компаній, що здійснюють підприємницьку діяльність, пов'язану із продажем транспортних послуг, є забезпечення безперервного транспортного процесу від місця навантаження до місця вивантаження товару з мінімальними строками доставки й забезпеченням збереження вантажів.

У цьому зв'язку експедиторські та операторські компанії повинні постійно шукати нові шляхи зниження собівартості перевезень за рахунок залучення великого обсягу вантажопотоку й більш чіткої координації роботи всіх учасників перевезення.

Основою рішення всіх цих завдань є розробка стратегії й логістичної концепції побудови моделі транспортного обслуговування споживачів і фірм, що ґрунтується на раціональних маршрутах перевезення й складання графіків доставки продукції споживачам, тобто маршрутизація перевезень.

Маршрутизація перевезень - це найбільш досконалий спосіб організації потоків вантажів з підприємств оптової торгівлі, що робить істотний вплив на прискорення обороту автомобіля при раціональному й ефективному його використанні.

Створення маршрутів дозволить точно визначити обсяг перевезень вантажів з постачальницько-збутових підприємств, кількість автомобілів, що здійснюють ці перевезення, сприяє скороченню простою автомобілів під завантаженням і розвантаженням, ефективному використанню рухомого складу й вивільненню зі сфер обігу значних матеріальних ресурсів споживачів. Разом з тим маршрутизація дозволяє підвищити продуктивність автомобілів при одночасному зниженні кількості рухомого складу, що надходить на підприємство при такому же обсязі перевезень.

Необхідність маршрутизації перевезень вантажів обґрунтовується ще й тим, що маршрути дають можливість складання проектів поточних планів й оперативних заявок на транспорт, що виходять із дійсних обсягів перевезень.

Таким чином, розробка обґрунтованих маршрутів і проектів планів перевезень будуть сприяти своєчасному й безперебійному виконанню поставок продукції та ефективної взаємодії автотранспортних організацій.

Перелік посилань

1. Цимбал С. В. Обґрунтування стратегій та варіантів розвитку автотранспортних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук: спец. 05.22. 20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» дис. 05.22.20 – експлуатація та ремонт засобів транспорту.

2. Томляк С. І., Поляков А. П. Шляхи підвищення ефективності перевезення вантажів автомобільним транспортом / Наукові нотатки. - 2014. - Вип. 46. - С. 529-537. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nn_2014_46_85
3. Бабина О. Є. Ефективність формування та реалізації потенціалу транспортних підприємств / Ефективна економіка № 10, 2015